

MAKTABGACHA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI

M.X. Asranbayeva

NamDPI. Maktabgacha ta'lim kafedrası mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14273404>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim sifatini yanada oshirish, uning pedagogik-psixologik imkoniyatlarini, mavjud pedagogik jarayonlarni takomillashtirish, mazkur jarayonni amalga oshirishda vujudga keladigan to'siqlar va ularni oldini olish yo'llari yuzasidan ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, konsepsiya, faoliyat, texnologiya, pedagogik jarayon, pedagogik halqa, kasbiy bilim, qobiliyat, bilim, o'yin.

Abstract. This article provides information on further improving the quality of preschool education, improving its pedagogical and psychological capabilities, existing pedagogical processes, obstacles that arise in the implementation of this process and ways to prevent them.

Keywords: preschool education, conception, activity, technology, pedagogical process, pedagogical ring, professional knowledge, ability, knowledge, game.

Аннотация. В данной статье представлена информация о дальнейшем повышении качества дошкольного образования, совершенствовании его педагогико-психологического потенциала, существующих педагогических процессов, препятствиях, возникающих при осуществлении данного процесса, и путях их предотвращения.

Ключевые слова: дошкольное образование, понятие, деятельность, технология, педагогический процесс, педагогический цикл, профессиональные знания, умения, знания, игра.

Respublikamizda 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish" kontsepsiyasini ishlab chiqildi. Konsepsiya O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'limni rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari, ustuvor yo'nalishlari, o'rta va uzoq muddatli istiqboldagi bosqichlarini belgilaydi hamda maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun asos bo'ladi [1]. Yurtimizda amalga oshirilgan ta'lim sohasidagi islohotlar, jumladan, maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish, uning maqsad, vazifalari, ta'lim-tarbiyaviy faoliyatining asosiy g'oyalari, shuningdek, bolani, ta'limning keng bosqichida o'tishdagi asosiy kopmpatensiyalarning tizimli va izchil harakteriga ega bo'lishiga katta e'tibor qaratilmoqda. "Bolaning har tomonlama intellektual, estetik va jismoning rivojlanishi uchun barcha shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash, bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olishni jiddiy oshirish va foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash va pedagog hamda mutaxassislarning malaka darajasi yuksaltirish" kabi muhim vazifalar belgilangan. Odatda maktabgacha ta'lim bolaning tayanch kompetensiyalarini rivojlantirish uchun asos sifatida xizmat ko'rsatadi va u ta'limning keyingi bosqichlarida, shuningdek, butun hayoti davomida rivojlanishda davom etib boradi. Shuni inobatga olgan holda, "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi [2] ham kompetensiyaviy yondashuvga asoslantirilgan. Bu o'z navbatida maktabgacha ta'lim va tarbiya jarayonida bolalar faoliyatining turli shakllarida vujudga keladigan kompetensiyalarni rivojlantirishga imkoniyat yaratadi.

"Ilk qadam" o'quv dasturi bolalarda o'yin orqali o'qishga intilishni rivojlantirishni nazarda tutadi va shuning uchun ham dasturda bolaning o'yin o'ynashga bo'lgan huquqi tan

olinadi, o‘yinning bola uchun ahamiyati, uning pedagogik imkoniyatlari ta‘lim va tarbiya jarayonini tashkil etishda inobatga olinadi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish jarayonida bolalarning o‘ziga xos xususiyatlari ya‘ni ularning yoshi, individual xususiyatlari hamda ehtiyojlarini inobatga olish, bundan tashqari mintaqaning madaniy hamda tarixiy xususiyatlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur rivojlantiruvchi muhitning mazmuni esa maktabgacha ta‘lim tashkilotining sharoitlari va imkoniyatlaridan inobatga olgan holda kamida 5ta rivojlanish markazlarini tashkil etishni nazarda tutadi. Shuning uchun ham rivojlantiruvchi muhitlarning 5 xil turi tavsiya etiladi:

1. Qurish, konstruksiyalash va matematika;
- 2 Syujetli-rolli o‘yinlar va sahnalashtirish;
3. Til va nutq;
4. Fan va tabiat markazi;
5. San‘at markazi.

Shunday qilib, maktabgacha yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyati o‘yin hisoblanadi. O‘yin boshqa bolalar bilan hamkorlikda ta‘lim olish imkoniyatini yaratish bilan birga, ularga tavakkal qilishni, xato qilishni hamda xatolarni yengish imkoniyatini beradi. Va eng muhimi, o‘yin ta‘lim olish jarayonini quvonchli bo‘lishini ta‘minlashdan tashqari, bolalarning dunyoqarashi va ijodkorligini rivojlantiradi.

O‘yin bolaning tabiiy muhiti bo‘lib, boladagi yo‘nalishlar ya‘ni uning hissiyotlari, tushunchasi va ijodiy-barkamolligi o‘yinga moslashadi. O‘yin har xil bo‘lishi mumkin – bolaning yoki bolalar guruhining tashabbusi bilan to‘laligicha erkin ya‘ni pedagogning minimal yoki to‘liq ishtirokisiz amalga oshiriladigan hamda pedagog tomonidan tashkil etiladigan ya‘ni uning ko‘rsatmalari yordamida amalga oshiriladigan o‘yinlar. O‘yin bola uchun bir vaqtning o‘zida ham vaqtichog‘lik ham ta‘lim olish usuli, shuningdek bolaning o‘z tasavvuridagi ijodkorona qarashlarini amalda qo‘llash shakli sanaladi. O‘yin faoliyatining boshqa faoliyat turlaridan asosiy afzalligi uning faol hamda erkin ekanligidir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda qobilyat va “shaxs” tushunchasi ta‘lim yoki suhbatlarda emas, balki aynan o‘yin orqali shakllantiriladi. O‘yin bolada yaxshi kayfiyatni ta‘minlash bilan bir qatorda, ularning hissiy rivojlanishini, ko‘rgazmali-obrazli tafakkurini, tasavvurini va nutqini tarkib toptirishga hizmat qiladi. Chunki tasavvuri yaxshi rivojlangan bolalar yuqori intellektga ega bo‘ladilar va bu o‘z navbatida ularning yaxshi ta‘lim olishlariga va notanish vaziyatlarda tez yo‘l topishlariga imkoniyat beradi.

O‘yin – bu bolada o‘zini va atrofidagi dunyoni o‘rganishga nisbatan motivni shakllantirishning tabiiy usuli. Unda bolaning shaxsiyati, uning bilish, jismoniy, ijtimoiy-hissiy va ijodiy sifatlari rivojlanadi. O‘yinda bolalarning tengdoshlari va pedagog bilan o‘zaro munosabati boladagi nutq hamda ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi, shu bilan birgalikda bolaning motorikalari takomillashib boradi.

To‘g‘ri tanlangan o‘yin psixologik jihatdan kuchli ta‘sirga ega, chunki o‘yindagi harakatlar boladagi yig‘ilib qolgan salbiy hissiyotlarni o‘zlari sezmaganda bevosita chiqarib yuborishlariga sabab bo‘ladi. O‘yin bolaga barcha narsaga qodirlik va mustaqillik hissini beradi. Shuning uchun ham, o‘yin uchun sharoit yaratish, ya‘ni bolalarga yetarli joy, vaqt, qo‘llab-quvvatlovchi resurslar hamda o‘yinchoqlar bilan ta‘minlash muhim zaruriyat sanaladi.

Bolada barcha psixologik jarayonlar, aqliy operatsiyalar, modellar yoki loyihalash qobiliyatlari, matematik tushunchalar to'g'risidagi tasavvurlar, maktabga muvaffaqiyatli tayyorgarlik ko'rish bularning barchasi o'yin orqali amalga oshiriladi.

O'yin jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarda quyidagi vazifalar bajariladi:

1. Rang, fazoviy tasavvurlar, hajm, shakl, o'lcham haqidagi tushunchalar bilan tanishadi.
2. Mantiqiy fikrlashni shakllantirish ya'ni umumlashtirish, taqqoslash, mavhumlashtirish, tasniflash qobiliyatlarini egallaydi.
3. Mustaqillik, qat'iyat, maqsadga erishishga nisbatan motiv tarbiyalanadi.
4. Nutqiy faoliyat va kommunikativ ko'nikmalar mustahkamlanadi.
5. Tashabbus, kreativ fikrlash, noan'anaviy tasavvurni namoyon etish uchun sharoit yaratish, loyihalash va modellar ko'nikmalari hosil qilinadi.

Shuning uchun ham, MTTda tashkil etiladigan barcha ko'rinishlardagi pedagogik va tarbiyaviy munosabatlar jarayonlarining samaradorligini ta'minlash uchun ta'lim-tarbiyaviy jarayonlarda doimiy izlanishlar olib borish, tarbiyalanuvchilar faoliyatini nazorat qilish, nazorat natijalarini tahlil qilish asosida qo'llab-quvvatlangan, ma'qullangan va eng asosiysi, tarbiyachilar va tarbiyalanuvchilar o'rtasida yangi hamda ishonchli axborotlar almashinuvini ta'minlovchi muqobil dasturni amalyotga joiy etish muhim hisoblanadi.

MTTda tashkil etiladigan turli-tuman ko'rinishlardagi pedagogik va tarbiyaviy munosabatlar jarayonlarini muvofiqlashtirishdan ko'zlangan maqsad mavjud bo'lib, unga erishish yo'nalishida olingan natijalar umumiy holda murakkab pedagogik tizim hisoblanayotgan barcha ta'lim-tarbiya jarayonlarining yaxlit tarzidagi samaradorligini ifodalaydi. Umumiy qilib aytganda, MTTda tashkil etiladigan pedagogik jarayonlarning samaradorligi tarbiyalanuvchilar dunyoqarashining o'zgarishi, tafakkurining rivojlanishi, ulardagi shaxsiy sifatlarning shakllanishi va rivojlanishida o'z aksini topadi.

Pedagog bolalarga o'yin orqali o'rganish va rivojlanishlari uchun imkoniyatlar yaratadi. Pedagog bolalarga o'yin holatiga kirishga va/yoki o'ynashni davom ettirishga yordam beradigan ko'nikmalarni shakllantiradi. U bolalarning individual xususiyatlari, ularning qiziqishlari, qobiliyatlari va rivojlanish ehtiyojlarini kuzatish asosida o'yinni rejalashtiradi;

Bolalarni o'yinda kuzatish pedagogga bolaning boshqa bolalar bilan qanday o'ynashini, bola o'yinda qanday ko'nikma va malakalarni namoyon etishini, o'yin orqali qanday ko'nikmalarni rivojlantirish kerakligini anglashga yordam beradi. Pedagog o'yinga qo'shilib, bolaning ta'lim olishini, uning tasvirlash, tushuntirish, asoslashi, tegishli tilni qo'llash qobiliyatini, shuningdek, ijobiy xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirishga ko'maklashadi;

Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi pedagogik jarayonlarni tashkil etishda alohida e'tibor ta'lab qiladigan jihatlardan biri turli ko'rinishlardagi pedagogik va tarbiyaviy munosabatlar jarayonlarining bir-biri bilan bog'liqligi va aloqadorligi mavjud bo'lib, u barcha shakllarda tashkil etiladigan mashg'ulotlarni va tarbiyaviy munosabatlar jarayonlarining o'zaro bog'liqligi hamda aloqadorligini ta'minlash zarurligini belgilaydi.

MTTda barcha ko'rinishlarda tashkil etiladigan mashg'ulotlar va tarbiyaviy munosabatlarning o'zaro bog'liqligi hamda aloqadorligini ta'minlashda mashg'ulotlar, sayr va ekskursiyalar va ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar jarayonida o'rganiladigan tushunchalar bilan tarbiyalanuvchilar mustaqil o'zlashtirgan tushunchalarni bog'liqligini ta'minlash zarur. Ya'ni tarbiyalanuvchilarda zaruriy tushunchalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi ixtiyoriy bir mashg'ulot jarayoni ta'lim-tarbiyaviy ahamiyat kasb etuvchi keyingi jarayonlarning esa to'ldiruvchisi sifatida, o'z navbatida keyingi mashg'ulot jarayoni esa dastlabki jarayonlarning

aniqlashtiruvchisi va rivojlantiruvchisi sifatida xizmat qilishi, bundan tashqari, ularning izchilligi va uzviyligiga hamda tushunchalarning o‘zaro bog‘liqligi va aloqadorligiga e‘tibor qaratish kerak.

Pedagogik jarayonlarning asosiy komponentlari hisoblangan turli ko‘rinishlardagi mashg‘ulotlar, tadbirlar, tarbiyaviy munosabatlar jarayonlari hamda pedagogik tajriba-sinov jarayonlarining MTTda pedagogik jarayonlarni tashkil etishda o‘zaro bog‘liqligi va aloqadorligini ta‘minlash murakkab tizim sanalayotgan yaxlit ko‘rinishdagi pedagogik tizim samaradorligini ta‘minlash uchun xizmat qiladi (2.2-rasmga qarang).

Demak, MTTdagi pedagogik jarayonlarni takomillashtirishda yaxlit samaradorlikni ta‘minlash uchun xizmat qiluvchi innovatsion texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etishda “Ilk qadam” dasturiga asoslanish, hamda pedagogik jarayonlarning asosiy qatnashchilari bo‘lgan tarbiyachilar va tarbiyalanuvchilar va mazkur jarayon tashkilotchilari hisoblangan rahbarlar faoliyatidagi samaradorlikni ta‘minlash ham muhim hisoblanib, mazkur bog‘liqlik pedagogik jarayonlarni takomillashtirishning o‘ziga xos jihatlarini tadqiq etish zaruriyatini belgilaydi.

Pedagogik texnologiya—ta‘lim va tarbiya jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘lash, texnologik yondashuv asosida ta‘lim va tarbiya jarayonining samaradorligini oshirish muammolarini o‘rganadi. Tarbiyachilarning malakasini rivojlantirishning turli shakllari va usullari mavjud bo‘lib ularni bosqichma-boqich amalga oshirish mumkin. Tarbiyachilar bilan ishlashda malakani rivojlantirishga qaratilgan ko‘plab shakl va usullardan quyidagilarni ajratib ko‘rsatish mumkin:

1. **Seminar** - ijodiy darslar ijodiy fikrlashni rivojlantirish va innovatsion loyihalarni yaratishga qaratilgan.

2. **O‘yinlarni modellashtirish.** Ishbilarmonlik va rol o‘ynash o‘yinlari haqiqiy jarayonni modellashtirishni o‘z ichiga oladi, bu davrda sun‘iy ravishda yaratilgan pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish asosida maqbul kasbiy qarorlar qabul qilinadi.

3. **Kolloborativ muammolarni hal qilish**, guruh muhokamasi yoki aqliy hujum; kasbiy mahoratni oshirish uchun kichik guruhlarda treninglar; o‘z-o‘zini tarbiyalash ishlarining usullari, maktabgacha ta‘lim muassasasining innovatsion faoliyati natijalariga bag‘ishlangan ilmiy va amaliy konferensiyalar.

4. **Pedagogik halqa** - tarbiyachilarni psixologiya va pedagogika sohasidagi so‘nggi tadqiqotlarni, uslubiy adabiyotlarni o‘rganishga yo‘naltiradi, pedagogik muammolarni hal qilishning turli xil yondashuvlarini aniqlashga yordam beradi, mantiqiy fikrlash va o‘z pozitsiyalarini dalil qilish ko‘nikmalarini yaxshilaydi, bayonlarning ixchamligi, aniqligi, to‘g‘riligini o‘rgatadi. Ushbu shakl ishtirokchilarning javoblari, nutqlari va harakatlarini baholash mezonlarini taqdim etadi:

- umumiy bilim;
- kasbiy bilim, qobiliyat, ko‘nikma;
- qiyin vaziyatdan chiqish qobiliyati, tezkorlik.

5. **Ishbilarmonlik o‘yini** nafaqat maktabgacha ta‘lim muassasasi uchun dolzarb bo‘lgan muammo bo‘yicha nazariy seminar natijalariga asoslangan test darsi sifatida, balki yangi muammo echimlarini ishlab chiqishda ham qo‘llanilishi mumkin. Masalan: “Maktabgacha yoshdagi bola bo‘lish osonmi?”

6. **G‘oyalar banki** - bu bosqichda an‘anaviy usullar yordamida hal qilib bo‘lmaydigan muammolarni kollektiv ravishda hal qilishning oqilona usuli. Masalan: “O‘yin ekologiyasi”, “Pedagogik g‘oyalar yarmarkasi”, “Eng yaxshi rivojlantiruvchi o‘yin”[1].

7. **Master-klass.** Uning asosiy maqsadi pedagogik tajriba, ish tizimi, mualliflik topilmalari va tarbiyachiga eng yaxshi natijalarga erishishda yordam bergan barcha narsalar bilan tanishishdir

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish" kontsepsiyasi – 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun Ilk qadam davlat o'quv dasturi – Toshkent,2022
3. Асранбоева, М.Х. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ, 14.
4. Асранбоева, М. Х. (2016). Формирование стрессоустойчивости у учащейся молодежи вузов. NovaInfo. Ru, 2(42), 257-260.
5. MH Asranbayeva, GS Ibrohimova [THE FIRST STEP IS THE ROLE OF THE STATE CURRICULUM IN ORGANIZING THE PEDAGOGICAL PROCESS](#) Miasto Przyszłości 41, 269-270
6. Xalimjanovna, A. M. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiyaviy faoliyatlarni tashkil etishga zamonaviy yondashuv ta'lim bilan amaliyot integratsiyasi. Science and innovation, 3(Special Issue 31), 451-454.
7. GS Ibrohimova [MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDAGI PEDAGOGIK JARAYONLARNI YANADA TAKOMILLASHTIRISHDA YANGI ILG'OR PEDAGOGIK TEHNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH MAZMUNI](#) PEDAGOGS 69 (1), 92-95
8. Xalimjanovna, A. M. (2022). EDUCATION OF CHILDREN IN THE WORKS OF OUR GREAT SCIENTISTS. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 45-49.